

Dank Rollenklarheit souverän moderieren

Ein Spickzettel (auch) für Berufspraktiker:innen

Donato Acocella
Bärbel Bohr
Rebecca Hunziker

Professor für Raumplanung, OST Ostschweizer Fachhochschule
Dozentin für Kommunikation, OST Ostschweizer Fachhochschule
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IRAP, OST Ostschweizer Fachhochschule

Die Komplexität der Planung nimmt stetig zu, denn Planungsprozesse sind oft langfristig ausgerichtet und sehen die verstärkte Mitwirkung der Beteiligten und Betroffenen deutlich über das rechtlich vorgegebene Mass vor. Für Planer:innen bedeutet dies, dass sie nicht nur planen, sondern dass sie zunehmend auch als Moderator:innen von Planungsprozessen agieren müssen. Aus diesem Grund setzt die OST Ostschweizer Fachhochschule im Studiengang Stadt- Verkehrs- und Raumplanung (SVR) einen besonderen Fokus auf die Entwicklung der Moderationsfähigkeiten und der Klärung der eigenen Rolle. Ziel dieses Hochschulentwicklungsprozesses ist es, die Moderationskompetenzen der Studierenden anhand authentischer Fallstudien aus der Berufspraxis zu stärken. Im Mittelpunkt steht dabei der konstruktive Umgang mit potenziellen Rollenkonflikten, die sich aus der Doppelrolle als Expert:in und Moderator:in ergeben können.

Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Ausbildungsfokus wurden in Form eines «Spickzettels» zusammengefasst. Damit möchten wir auch Berufspraktiker:innen, die bisher nur gelegentlich in diesem Rollenkonflikt gestanden haben, die Möglichkeit bieten, von diesen Erfahrungen zu profitieren.

1. Die wachsende Bedeutung der Moderation in Beteiligungsprozessen

Sobald Raumentwicklung, Mobilität, Infrastruktur, Energieversorgung oder Landschaftsverbrauch betroffen sind, geht es in der Öffentlichkeit, vor allem dann, wenn es sehr konkret wird, rasch einmal hoch her. Eine Beteiligung der Bevölkerung an den entsprechenden Planungsentscheidungen ist im Rechtssystem

Besonders anspruchsvoll: Nach dem Fachvortrag in die Rolle der Moderatorin wechseln (Urheber: Studiengang SVR, OST)

tem formal verankert. Aber auch die informelle Beteiligung, sei es der Bevölkerung als Ganzes oder in Gestalt von gesellschaftlichen Akteuren hat in den letzten Jahren zugenommen. So verstärken z.B. planungsrechtliche Vorgaben zur Innenentwicklung den Kommunikationsbedarf erheblich. Bauwillige sehen allenfalls die Rechtfertigung für einen sehr hohen Ausnutzungsgrad ihrer Grundstücke. Nachbar:innen dagegen sehen das Quartier durch grosse bauliche Dichte, den zusätzlichen Verkehr und negative soziale Folgen beeinträchtigt. Stadt- und Freiraumplaner:innen wiederum befürchten einen Verlust städtebaulicher und insbesondere freiräumlicher Qualität. Die Zahl möglicher Konfliktquellen zwischen den verschiedenen Akteuren ist durch die Debatten zur Innenentwicklung grösser geworden. Ebenso sind die Bereitschaft und die Möglichkeiten, das Potenzial von Mitwirkungsprozessen zu aktivieren, gestiegen.

Werden diese Aushandlungsprozesse mit Hilfe geeigneter Partizipationsformen gestaltet, können die Akteure so einbezogen werden, dass kreative und breit abgestützte Lösungen möglich sind. Beteiligungsprozesse sind inzwischen vielfach Gegenstand transdisziplinärer Forschungsprojekte [1] – [3]. Konsequenterweise sind in Theorie und in Praxis Vorgehensweisen und Abläufe entwickelt worden, die sicherstellen sollen, dass zum richtigen Zeitpunkt, im angemessenen Rahmen und mit einer definierbaren Erwartungshaltung bzgl. der Einflussnahme beteiligt wird [4].

2. Anforderungen an die moderierende Person

Eine wichtige handelnde Person ist bislang selten Gegenstand von Untersuchungen oder methodischen Hilfen: die moderierende Person solcher Beteiligungsverfahren. Diese trägt jedoch wesentlich zum Gelingen der Verfahren bei, die nichts Anderes als Aushandlungsprozesse sind, in denen jede Gruppierung einen möglichst grossen Einfluss haben möchte, um die eigenen Ziele umfassend zu erreichen. Das Ergebnis von Beteiligung zielt auf Konsensbildung ab. Qualität und Akzeptanz solcher ausgehandelten Entscheidungen hängen oft an der Akzeptanz der Person, die den Prozess moderiert. Diese Akzeptanz erreichen Moderator:innen nicht unbedingt nur dadurch, dass sie einen Prozess gut strukturiert begleitet haben, sondern aufgrund ihrer Empathie und Neutralität gegenüber den einzelnen Akteur:innen, ihrer klaren Rollendefinition sowie ihrer kommunikativ-rhetorischen Fähigkeiten.

Im Extremfall kann ein Beteiligungsverfahren scheitern, auch wenn es noch so gut strukturiert ist, wenn die Moderation die jeweiligen Beteiligten/ Betroffenen kommunikativ nicht erreichen kann. Umgekehrt können mit einer empathischen und rhetorisch fähigen Moderation auch sehr gute, allgemein akzeptierte Ergebnisse erreicht werden, obwohl der Prozess möglicherweise nicht lehrbuchmässig durchgeführt wurde.

Dieser starken Abhängigkeit des Erfolgs von Beteiligungsverfahren von der Persönlichkeit der moderierenden Person muss methodisch begegnet werden. Der kommunikative Kern eines Beteiligungsverfahrens ist die Aushandlung von Ergebnissen. Die Erfolgsaussichten für ein gutes, von allen Beteiligten getragenes Ergebnis können erhöht werden, zum einen durch Training der entsprechenden rhetorisch-kommunikativen Fähigkeiten und zum anderen durch die Stärkung der Reflexionsfähigkeit, insbesondere in Bezug auf die übernommenen Rollen.

Aufgrund der geringen Beachtung der Rollenklarheit sowie der rhetorisch-kommunikativen Fähigkeiten der Moderation mit einem engen Kontext zu raumplanerischen Fragestellungen hat der Studiengang Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an der OST Ostschweizer Fachhochschule den dringenden Handlungsbedarf erkannt, diesen Aspekten in der Ausbildung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Anhand authentischer Fallstudien werden inzwischen die rhetorisch-kommunikativen Fähigkeiten in der fachlichen Doppelrolle als angehende Raumplaner:innen und Moderator:innen gründlich trainiert und kritisch reflektiert.

3. Der Spickzettel für die Übernahme der Doppelrolle

Aus den Reflexionsrunden mit den Studierenden ist ein Spickzettel mit Haupteinsichten entstanden, den sowohl Studierende wie Profis aus der Berufspraxis im Sinne eines Spickzettels zur Hand nehmen können. Er enthält zehn nützliche Tipps für souveräne Moderationen, die gerade auch für Expert:innen, die nur gelegentlich die Moderationsrolle übernehmen, eine Basis für die effektive Vorbereitung und Durchführung von Moderationen in Beteiligungsprozessen darstellen.

- 1. Sich der Doppelrolle bewusst sein:** Oft stehen der Umgang mit allgemeinen Techniken und Hilfsmitteln im Vordergrund von Moderationstrainings. Die neue Ausrichtung der Moderationsausbildung setzt dagegen bewusst den Fokus auf

den Einfluss des Rollenverständnisses sowie der kommunikativen Aspekte der moderierenden Person auf den Beteiligungsprozess. Sich der eigenen möglichen Interessenskonflikte bei der Wahrnehmung einer Doppelrolle als Moderator:in und Expert:in bewusst zu werden, ist deshalb eine wichtige Grundlage, um einen Beteiligungsprozess konstruktiv zu begleiten. Was, wenn zum Beispiel die Empfehlungen einer Resonanzgruppe den eigenen Einschätzungen als Verkehrsplaner:in widersprechen? Was, wenn die Auftraggeberschaft klare Vorgaben für das Wunschergebnis einer Moderation machen möchte? Während wir als Expert:in stets gefragt sind, eindeutig Meinung zu beziehen, agieren wir als Moderator:in neutral und ergebnisoffen. Diese Fähigkeit, die unterschiedlichen Rollen auseinanderzuhalten, setzt eine gute Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Selbstkontrolle voraus. Die realistische Einschätzung der eigenen Moderationsfähigkeiten ist gerade auch dann bedeutsam, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, ob nicht besser eine externe Person mit der Moderation beauftragt werden sollte. Eine Doppelrolle als Raumplaner:in und Moderator:in in einem Projekt ist stets konfliktbehaftet und gefährdet latent

den Erfolg des Beteiligungsprozesses. Sie sollte nicht unreflektiert übernommen werden.

2. **Stets für Rollenklarheit sorgen:** Auch für die anderen Teilnehmenden ist es wichtig, stets zu wissen, in welcher Rolle die moderierende Person möglicherweise agiert. Deshalb ist es empfehlenswert, gleich zu Beginn einer Sitzung die eigene Doppelrolle, wenn sich diese nicht vermeiden lässt, anzukündigen und die eigenen Interessen offenzulegen. Sollte ein Rollenwechsel mitten in einer Sitzung erforderlich sein, weil die moderierende Person fachlich kommentieren oder erläutern soll, kann dies sprachlich angekündigt werden, z.B. durch Formulierungen, wie «Als Raumplaner:in möchte ich ergänzen...», «Ich ziehe jetzt den Hut der Moderator:in kurz aus, damit ich als Architekt kurz Ihre Frage beantworten kann» usw. Auch ist es hilfreich, bei einem Rollenwechsel die Position im Raum zu verändern. Visuelle Hinweise, z.B. eine Präsentation oder ein anderes visuelles Hilfsmittel, das spezifisch für die eigene Expertise steht, sind ebenfalls empfehlenswert, um zu signalisieren, dass man nun als Expert:in spricht.

Komplex, gerade in Sachen Zeitmanagement: die Moderation einer Ortsbegehung (Studiengang SVR, OST)

3. **Fachjargon vermeiden:** Gerade Expert:innen fällt es in der Rolle als Moderator:innen schwer, die Fachsprache abzulegen. Das ergeht auch den Studierenden, stolz auf ihre Fachlichkeit, in den Trainings nicht anders. Als Moderator:in ist es jedoch wichtig, Fachjargon zu vermeiden, damit alle Teilnehmenden das Gespräch verstehen und sich beteiligen können. Die Sprache der moderierenden Person sollte verständlich, inklusiv und neutral sein. Dies gelingt, indem Fachbegriffe erklärt werden, eine einfache Sprache verwendet, Zeit für Rückfragen eingeräumt und den Teilnehmenden Gelegenheit gegeben wird, in ihrer Sprache Teilergebnisse zusammenzufassen.
4. **Safe Spaces schaffen:** Safe Spaces sind für Moderationen aus verschiedenen Gründen wichtig. Unter anderem schaffen sie eine Umgebung, in der sich die Teilnehmenden sicher fühlen, ihre Gedanken, Meinungen und Gefühle frei auszudrücken, ohne Angst vor Kritik oder Verurteilung zu haben. Dies fördert eine positive Atmosphäre und stärkt die Beziehungen zwischen den Teilnehmenden, was für konstruktive Diskussionen und Problemlösungen entscheidend ist. Es ist ratsam, gleich zu Beginn einer Moderation die Grundlage für einen Safe Space zu schaffen, indem grundsätzliche Verhaltens- und Kommunikationsregeln für den Prozess vereinbart werden (z.B. Sprache, Ansprache, Vertraulichkeit).
5. **Weniger ist meist mehr:** Wer gerade ein Moderationstraining absolviert hat, ist anfangs versucht, möglichst viele Moderationstechniken einzusetzen und verheddert sich. Um das Publikum, aber auch sich selbst nicht zu überfordern, sollte die Anzahl der ausgewählten Methoden daher mit Bedacht gewählt werden. Zu wenige Methoden können jedoch dazu führen, dass die Ziele der Sitzung nicht erreicht werden. Form und Anzahl der Moderationstechniken sollen so gewählt werden, dass die Sitzung ausreichend abwechslungsreich und interaktiv ist und sie zum Kontext und zur Zielgruppe passen. Gerade neugierige und lernbereite Menschen, wie die Studierenden aus dem SVR-Studiengang, probieren gerne auch innovative Moderationsmethoden aus. Je nach Zielgruppe ist dies der richtige Weg, um erfolgreich moderieren zu können. Aber auch hier gilt, dass der Einsatz neuer Methoden, wie etwa aus dem agilen Umfeld (z.B. die Arbeit mit Design Thinking oder der Einsatz von Liberating Structures [5], [6]), kein Selbstzweck ist, sondern zum Kontext und zur Zielgruppe passen, sorgfältig erklärt und begleitet werden muss. Daher empfiehlt es sich, diese zunächst in einem kleineren Rahmen oder als Moderations-Tandem auszuprobieren.
6. **Zeit und Tempo als Gestaltungselemente nutzen:** Unabhängig von der Wahl der Moderationstechniken ist es hilfreich, Tempo als gestalterisches Element für den Prozess zu nutzen: Stringentes Time-Boxing ist z.B. sinnvoll, um Entscheidungen voranzutreiben. Es ist aber auch sinnvoll, immer dann das Tempo herauszunehmen, wenn Zeit für Reflexion und eine offene Aussprache benötigt wird. Deshalb ist es ratsam, zunächst mit erfahrenen Kolleg:innen gemeinsam Moderationen vorzubereiten und durchzuführen oder auch in internen Meetings den Einsatz von Zeit und Tempo zu trainieren.
7. **Brücken für Phasenübergänge bauen:** Gerade bei Übergängen von einer Phase zur nächsten besteht die Möglichkeit, dass es zu Reibungsverlusten kommt. Dies kann sich beispielsweise in Verwirrung bei den Teilnehmenden oder einem Rückgang an Beteiligung äussern. Daher ist es empfehlenswert, einen rhetorischen Akzent auf diese Übergänge zu legen und diese klar zu artikulieren, indem Zwischenergebnisse sichtbar festgehalten werden, bevor informiert wird, was als Nächstes kommt.
8. **Lerneffekte durch De-Briefings nutzen:** Feedback-Runden im Anschluss an Moderationstrainings haben einen grossen Lerneffekt. Ein ausführliches und konstruktives Feedback aus den Rollen heraus trägt dazu bei, die Effektivität der moderierten Sitzung bewerten, den persönlichen Auftritt reflektieren, Konflikte klären und persönliche Verbesserungspotenziale aufdecken zu können. Auf diese Weise können zukünftige Moderationen optimiert werden. In dieser Hinsicht ist ein De-Briefing mit den Teilnehmenden ein grosses Geschenk, das im Berufsalltag aufrechterhalten werden sollte, um sich kontinuierlich zu verbessern.
9. **Moderation im Team braucht Erfahrung:** Moderationen zu zweit, wie sie bei Grossgruppen üblich sind, werden als anstrengend empfunden, wenn die moderierenden Personen wenig Vertrautheit miteinander haben. Dies kommt daher, dass bereits die Vorbereitung mit mehr Aufwand abgestimmt werden muss und Abweichungen vom Plan im Verlaufe einer dynamischen Sitzung nicht immer funktionieren. Die Studierenden haben erkannt, wie wichtig es ist, die andere Person zu kennen und ihr zu vertrauen.

en, um die nonverbale Kommunikation richtig zu deuten. Denn häufig erfolgt die Kommunikation zwischen zwei Moderator:innen während eines Workshops über Zeichen oder Gesten. Es hat sich gezeigt, dass eine Moderation zu zweit erst dann effektiv ist, wenn das Team eingespielt ist.

- 10. Den Aufwand realistisch einschätzen:** Der Aufwand für die Vorbereitung und Nachbereitung von Moderationen wird häufig unterschätzt. Gerade eine hohe fachliche Ausrichtung kann dazu führen, dass der Zeitaufwand nicht richtig kalkuliert wird, denn kommunikative Prozesse mit heterogenen Gruppen können eine ungeahnte Dynamik bereits in der Vorbereitung entfalten, die sachlich nicht auf der Hand liegen. Eine gründliche Vorbereitung ist für den Erfolg einer Moderation von entscheidender Bedeutung. Sie umfasst bilaterale Gespräche mit einzelnen Beteiligten ebenso wie die Klärung zunächst banal erscheinender logistischer und technischer Fragen. Eine gute Nachbereitung gewährleistet eine effektive Sicherung der Ergebnisse und bildet gleichzeitig die Brücke zu weiteren Themen der Öffentlichkeitsarbeit.

4. Die Bedeutung von Rollenklarheit und persönlichem Auftritt für die Moderationsausbildung

Die Erfahrungen aus dieser Neuorientierung in der Hochschulausbildung zeigen, dass die Rollenklarheit ein zentraler und unverzichtbarer Pfeiler eines erfolgreich moderierten Beteiligungsprozesses ist. Während Moderationsmethoden und -techniken offensichtlich Teil einer erfolgreichen Moderation sind und daher oft trainiert werden, ist die Bedeutung der Rolle und des persönlichen Auftritts weniger direkt sichtbar und wird somit eher vernachlässigt. Entsprechend lohnt es sich, den Fokus bereits in der Moderationsausbildung von Beginn an (auch) auf diese Punkte zu legen.

Abwarten, was die anderen meinen (eigene Aufnahme)

5. Bibliografie

- [1] Devecchi, L. und Hassheider, E.-M. (Hg.), "Resiliente Gemeinden in der Modellregion Bodensee. Robust und agil durch Partizipation. Ein Forschungsprojekt gefördert durch die Internationale Bodensee Hochschule IBH (2018-2019)", 2020, doi: 10.5281/zenodo.3563721 (Zugriff 14.05.2024).
- [2] Holstenkamp, L., und Radtke, J.(Hg.), Handbuch Energiewende und Partizipation. Handbuch. Wiesbaden: Springer VS, 2018.
- [3] Kloeti, T. und Drilling, M., unter Mitarbeit von rihm Kommunikation, "Warum eigentlich Partizipation? Sozialwissenschaftliche Analyse aktueller Partizipationsverständnisse in der Planung, Gestaltung und Nutzung öffentlicher Räume, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, 2014, https://zora-cep.ch/cmsfiles/ZORA_Forschungsbericht_FHNW-ISS_Nov2014_def_1.pdf, (Zugriff 14.05.2024).
- [4] Zentrum Öffentlicher Raum des Schweizerischen Städteverbandes (ZORA), Partizipation. Arbeitshilfe für die Planung von partizipativen Prozessen bei der Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raumes, https://zora-cep.ch/cmsfiles/ZORA_Broschuere_Partizipation_de_1.pdf, 2014 (Zugriff 14.05.2024).
- [5] Heuser, L und Hertzsch, E. (Hg.), Mensch und Technik in der Smart City, Berlin Wien Zürich: Beuth Verlag, 2018.
- [6] Steinhöfer, D., Liberating Structures: Entscheidungsfindung revolutionieren, München: Verlag Franz Vahlen, 2021.

Impressum

IRAP Institut für Raumentwicklung,
ikik – Institut für Kommunikation und interkulturelle Kompetenz
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona
Kontakt: donato.acocella@ost.ch

IRAP | Institut für
Raumentwicklung

ikik | Institut für Kommunikation
und interkulturelle Kompetenz

Die Inhalte dieser Publikation sind ein Teilergebnis des Hochschulentwicklungsprojekts
«Aushandlungsprozesse in Beteiligungsverfahren – Integration fachlicher und kommunikativer
Anforderungen in Lehrmodulen mit Planungs- und Partizipationsprozessen» (2021-2023). Das
Hochschulentwicklungsprojekt wurde von der OST – Ostschweizer Fachhochschule finanziert.

Gestaltung: Manuel Bleibler

Fotos: Studiengang Stadt-, Raum- und Verkehrsplanung (SVR) der OST – Ostschweizer Fachhochschule, Bärbel Bohr

Das Material ist unter Der Lizenz CC BY 4.0 DEED online verfügbar.
Bitte bei der Verwendung der Publikation auf den Titel und die Autor:innen verweisen.